

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052748>
УДК 343.211.3

ПОНЯТИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В.С. Голубева,
аспирант, напр. «Юриспруденция» (Уголовный процесс),
БГУ им. ак. И.Г. Петровского

Аннотация: Статья посвящена вопросу защиты прав в российском уголовном процессе. В статье автором анализируются различные варианты понятий «защита», «защита прав», «правовая защита». Выделяются основные признаки правовой защиты. Дается авторское определение понятия «правовая защита». Формируются элементы защиты прав.

Ключевые слова: уголовный процесс, защита, защита прав, правовая защита, признаки правовой защиты, элементы защиты прав

THE CONCEPT OF PROTECTION OF RIGHTS IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCESS

V.S. Golubeva,
PhD student, e.g. «Jurisprudence» (Criminal procedure)
BSU named after ak. I.G. Petrovsky

Annotation: The article is devoted to the issue of protection of rights in the Russian criminal process. In the article, the author analyzes various variants of the concepts of «protection», «protection of rights», «legal protection». The main features of legal protection are highlighted. The author's definition of the concept of «legal protection» is given. Elements of rights protection are being formed.

Keywords: criminal procedure, protection, protection of rights, legal protection, signs of legal protection, elements of protection of rights

Соответственно, Конституция РФ, как и УПК РФ регламентируют порядок осуществления уголовного судопроизводства, требует повышенного внимания к обеспечению правовой защиты и отстаивания интересов, как пострадавших от преступления, так и виновных в нем.

Однако совершенно очевидным представляется, что, исходя из конституционного принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, закрепленного в ст. 11 УПК РФ, должностные лица органов государственной власти обязаны обеспечивать всем участникам уголовного процесса возможность реализации прав, свобод и законных интересов, независимо от их процессуального положения.

Содержание назначения уголовного судопроизводства позволяет нам прийти к выводу, что ключевым понятием при реализации уголовно-процессуального закона является «защита» общественно значимых ценностей, таких как: человек, его права, свободы и законные интересы от преступных и иных противоправных посягательств. При этом основная цель уголовного процесса может быть достигнута лишь в строго определенном законом порядке – в форме уголовного преследования. Кроме того, назначение объясняет и в определенной мере ограничивает уголовно-процессуальную деятельность положениями Конституции РФ.

Рассматривая само понятие «право на защиту», следует изначально проанализировать интерпретацию понятия «защита».

Наиболее подходящее к сфере уголовного судопроизводства понятие «защиты» интерпретируют, Советская юридическая энциклопедия [2], а также Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И.А. Ефрона [1-3]. В данных источниках рассматриваемое определение трактуется, как определенная совокупность процессуальных действий. Последние осуществляются в целях оспаривания предъявленного обвинения и (или) смягчения ответственности и могут возникать в суде при рассмотрении уголовных дел. В обозначенном контексте речь идет о действиях не только обвиняемого и его защитника, но и о деятельности

уполномоченных должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование от имени государства и суда.

И. Я. Фойницкий писал, что защита «есть ответ по обвинению» и состоит она в том, чтобы надежнее оградить невиновность подсудимого. «Чем надежнее ... ограждена невиновность, тем более обеспечены интересы правосудия» [4].

По мнению А.В. Гуськовой, «защита» [5] является гарантией безопасности, от неблагоприятных внутренних и внешних воздействий, выступающая в виде деятельности компетентных органов, обеспечивающая применение соответствующего соразмерного вида государственной защиты, либо наделение субъекта правами и обязанностями, при этом происходит обеспечение соответствующих гарантий, компенсаций и льгот, вытекающих из особенностей службы.

Н.Н. Неретин указывает, что под защитой в уголовном судопроизводстве понимается определенная система действий (бездействие) лица и его защитника, не противоречащая нормам УПК РФ, направленная на восстановление прав и законных интересов, которые были нарушены в ходе расследования уголовного дела [6].

Необходимо отметить, что в юридической литературе имеют место быть и иные точки зрения. Так, по мнению ряда ученых, понятие «защита» с точки зрения уголовного процесса представляет собой защиту лица, не только подвергшегося уголовному преследованию, но и других участников уголовного судопроизводства. Таким образом, право на защиту имеют подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, и иные участники уголовного судопроизводства [7-8]. Вышеуказанное мнение, считается обоснованным. Ярким подтверждением, является то, что защита прав и законных интересов личности осуществляется в отношении любого участника уголовного процесса, а также иных лиц, вовлеченных в процессуальные отношения, свидетельствует такое явление как, государственная защита, которая осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [9]. В данном случае, само название федерального закона уже определяет круг лиц, на который он распространяется.

Проанализировав понятие «защиты» нашедшие свое отражение в юридической литературе, можно сделать вывод о том, что термин «защита» следует рассматривать в узком и широком понятии. Таким образом, под защитой в узком смысле понимается функция, противоположная обвинению и подозрению. В широком же смысле, защита является деятельностью, которая осуществляется при посягательстве на права, их ограничении или возникновении объективной угрозы их нарушения.

В настоящее время в отечественной юридической литературе так же нет единого подхода и к определению защиты прав.

Т.Н. Добровольская под правом на защиту понимала «всю совокупность, весь комплекс процессуальных прав, дающих ему возможность защищаться от предъявленного обвинения как лично, так и с помощью защитника» [10].

Так, по мнению С. С. Алексеева, защита права – это государственно-принудительная деятельность, направленная на осуществление «восстановительных» задач, а именно на восстановление нарушенного права, обеспечение исполнения юридической обязанности [11].

А. В. Стремоухов, расширяя субъектную составляющую, предлагает определять защиту прав, как «принудительную юридическую деятельность органов государственной власти и управления, правоохранительных органов, общественных объединений, должностных лиц и индивидов, осуществляемую законными способами с целью подтверждения или восстановления оспоренного или нарушенного основного права» [12].

Анализ приведенных выше мнений и собственная позиция по данному вопросу, позволяет сформулировать следующие свойства (признаки) понятия «правовая защита»:

1) правовой характер (правовая защита осуществляется на основе права и опосредована правом);

2) осуществление правовой защиты исключительно при помощи правовых средств;

3) определенный субъектный состав (правовая защита может осуществляться государством, специально уполномоченным органом или должностным лицом, а также самим гражданином – правовая самозащита);

4) надлежащая правовая процедура осуществления правовой защиты;

5) объект правовой защиты (в данном случае таковыми будут являться нарушенные (или находящиеся под угрозой нарушения) права, свободы и законные интересы субъектов права).

Необходимо отметить, что защита прав включает в себя такие элементы, как: юридический факт, субъекты защиты, объекты защиты, уголовно-процессуальные отношения, целенаправленную деятельность субъектов защиты и взаимную обусловленность различных направлений деятельности субъектов защиты.

Таким образом, можно дать следующее определение: правовая защита – это деятельность, основанная на нормах действующего законодательства, осуществляемая с помощью правовых средств определенных субъектов (государства, специально уполномоченного органа, должностного лица) либо непосредственно гражданина, направленная на защиту и охрану основных прав и свобод человека.

Подводя итог, следует отметить, что обеспечение права на защиту от уголовного обвинения является одним из важнейших институтов российского уголовного процесса, без него невозможно реализовать конституционное требование об осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон.

Список литературы

[1] Гладышева О.В. Теоретические основы обеспечения законных интересов личности в уголовном судопроизводстве: монография / под науч. ред. проф. В.А. Семенцова. В системе уголовного судопроизводства Российской Федерации. М., – М.: Юрли-гинформ, 2012. 115 с.

[2] Барихин А. Большая советская энциклопедия, 1926–1990 гг.: в 30 т. [Электронный ресурс] – URL: <https://bse.slovaronline.com/15277-ZASCHITA> (дата обращения: 08.06.2021).

[3] Энциклопедия Ф.А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Санкт-Петербург: Брокгауз-Ефрон, 1890–1907. [Электронный ресурс] – URL: <https://dic.academic.ru/> (дата обращения: 02.07.2021).

[4] Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. Т. 2. – Санкт-Петербург: Альфа, 1996. 59 с.

[5] Гуськова А.В. Государственная защита следователей, выступающих участниками уголовного судопроизводства / А.В. Гуськова // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2016. №1. 251 с.

[6] Неретин Н.Н. Право на самостоятельную защиту подозреваемого, обвиняемого в досудебном производстве: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09. / Н.Н. Неретин – Оренбург, 2010. 23 с.

[7] Насонова И.А. Теоретическая модель уголовно-процессуальной защиты: диссертация... доктора юридических наук: 12.00.09. / И.А. Насонова – М.: Всерос. Науч.-исслед. Ин-т МВД РФ, 2011. 24 с.

[8] Защита прав личности в уголовном процессе России: учеб. пособие для магистров: гриф Минобрнауки РФ / В.А. Лазарева, В.В. Иванов, А.К. Утарбаев. – М.: Юрайт, 2011. 312 с.

[9] Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 № 119-ФЗ (последняя редакция).

[10] Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. «Юридическая литература» – Москва, 1971. 101 с.

[11] Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1981. Т. 1. 280 с.

[12] Стремюхов А.В. Правовая защита человека. / А.В. Стремюхов – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2007. 206 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gladysheva O.V. Theoretical foundations for ensuring the legitimate interests of the individual in criminal proceedings: monograph / ed. ed. prof. V.A. Sementsov. In the criminal justice system of the Russian Federation. M., – М.: Yurli-tinform, 2012. 115 p.

[2] Barikhin A. The Great Soviet Encyclopedia, 1926–1990: in 30 volumes.

[3] Encyclopedia F.A. Brockhaus and I. A. Efron. St. Petersburg: Brockhaus-Efron, 1890–1907. [Electronic resource] – URL: <https://dic.academic.ru/> (date of access: 07/02/2021).

[4] Foinitsky I.Ya. Course of criminal justice. In 2 vols. T. 2. – St. Petersburg: Alfa, 1996. 59 p.

[5] Guskova A.V. State protection of investigators acting as participants in criminal proceedings / A.V. Guskova // Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2016. No. 1. 251 p.

[6] Neretin N.N. The right to self-defense of a suspect, accused in pre-trial proceedings: thesis cand. legal Sciences: 12.00.09. / N.N. Neretin – Orenburg, 2010. 23 p.

[7] Nasonova I.A. Theoretical model of criminal procedural defense: dissertation ... Doctor of Law: 12.00.09. / I.A. Nasonova – M.: Vseros. Scientific research. Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2011. 24 p.

[8] Protection of the rights of the individual in the criminal process of Russia: textbook. manual for masters: stamp of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation / V.A. Lazareva, V.V. Ivanov, A.K. Utarbaev. – M.: Yurayt, 2011. 312 p.

[9] Federal Law “On State Protection of Victims, Witnesses and Other Participants in Criminal Proceedings” dated August 20, 2004 No. 119-FZ (last edition).

[10] Dobrovolskaya T.N. Principles of the Soviet criminal process. "Legal Literature" – Moscow, 1971. 101 p.

[11] Alekseev S.S. General theory of law: in 2 volumes / S.S. Alekseev. – M.: Yurid. lit., 1981. T. 1. 280 p.

[12] Stremoukhov A.V. Legal protection of a person. / A.V. Stremoukhov – St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg State Unitary Enterprise, 2007. 206 p.

© В.С. Голубева, 2023

Поступила в редакцию 04.05.2023

Принята к публикации 18.05.2023

Для цитирования:

Голубева В.С. Понятие защиты прав в российском уголовном процессе // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-3(29). С. 70-76. URL: <https://ip-journal.ru/>